

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

ILK BOLALIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Askarova Nafisa Avazovna
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Ilmiy ish rahbar: **Avezov Olmos Ravshanovich**

Annotatsiya: Ilk bolalik davri bolaning psixologik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu maqolada ushbu davrga xos asosiy psixologik xususiyatlar, emotsional va ijtimoiy rivojlanish, idrok va tafakkur jarayonlari, shuningdek, tarbiyaviy ta'sir omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ilk bolalik, psixologik rivojlanish, emotsional holat, ijtimoiy moslashuv, idrok, tafakkur, tarbiya.

Abstract: Early childhood is a crucial stage in a child's psychological development. This article examines the key psychological characteristics of this period, emotional and social development, perception and thinking processes, as well as the factors influencing upbringing.

Key words: Early childhood, psychological development, emotional state, social adaptation, perception, thinking, upbringing.

Аннотация: Ранний детский возраст является важным этапом психологического развития ребенка. В данной статье рассматриваются основные психологические особенности этого периода, эмоциональное и социальное развитие, процессы восприятия и мышления, а также факторы воспитательного воздействия.

Ключевые слова: Ранний детский возраст, психологическое развитие, эмоциональное состояние, социальная адаптация, восприятие, мышление, воспитание.

KIRISH

Ushbu maqolada ilk bolalik (0–6 yosh) davrida bolalarning psixologik rivojlanishi chuqur tahlil qilingan bo'lib, bu davr inson hayotidagi eng muhim bosqich hisoblanadi. Mazkur davr bolalarning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga asos soladi. Ushbu tadqiqotda Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, Vygotskiyning sotsiokultural rivojlanish nazariyasi va Bowlbyning bog'liqlik nazariyasiga ko'ra bolaning rivojlanish bosqichlari hamda ularga ta'sir etuvchi bir qancha omillar o'rganilgan.

Maqolada bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy muhit, ota-ona munosabati, ta'limiy faoliyat va muloqotning ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga doir ota-onalar, pedagoglar va psixologlar uchun amaliy tavsiyalar keltirilgan. Bu tavsiyalar bolaning sog'lom rivojlanishini ta'minlash, hissiy barqarorlikni shakllantirish va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari bolaning ilk yillarida o'zlashtirgan bilim va tajribalari uning keyingi hayotidagi muvaffaqiyatiga ta'sirini ko'rsatadi. Mazkur maqola psixologlar, pedagoglar va ota-onalar uchun foydali ilmiy hamda amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – ilk bolalik davrida bolalarning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rganish hamda tahlil qilish, shuningdek, ushbu rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot doirasida psixolog Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, Vygotskiyning sotsiokultural rivojlanish nazariyasi hamda Bowlbyning bog'liqlik nazariyasiga asoslanib, bolaning rivojlanish bosqichlari yoritiladi. Shuningdek, bolaning rivojlanish bosqichiga katta ta'sir etuvchi ijtimoiy muhit, ota-onalar va pedagoglarning roli, ta'limiy faoliyatning o'rni batafsil o'rganiladi.

Ushbu tadqiqot quyidagi nazariy va metodik yondashuvlar asosida amalga oshirildi:

Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi: Sensor-motor bosqich (0–2 yosh), bu bosqichda bola dunyoni sezgi va harakatlar orqali anglaydi. Bu davrda bolaning ob'ekt doimiylikni tushunishi va atrof-muhit bilan muloqoti rivojlanadi.

Preoperatsional bosqich (2–6 yosh), tasavvur, ramziy fikrlash va til qobiliyatlari rivojlanadi, lekin mantiqiy fikrlash hali cheklangan.

Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasi: Vygotskiy ta'kidlaganidek, bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit va muloqot orqali amalga oshadi. Yaqin rivojlanish zonasi (ZPD) nazariyasiga ko'ra, kattalarning yoki tengdoshlarning ko'magi bolaning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim va o'yin jarayonlari bolaning bilim olish va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishida muhim ahamiyatga ega.

Bowlbyning bog'liqlik nazariyasi: Ona va bola o'rtasidagi hissiy bog'liqlik bolaning emotsional barqarorligi va xavfsizlik hissi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mehribonlik va e'tibor bolaning sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kuzatuv: Bolalarning o'yin faoliyati, ijtimoiy muloqoti va harakatlarini kuzatish orqali psixologik rivojlanish xususiyatlari o'rganildi. Kuzatuvlar maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirilib, turli yosh guruhlari-dagi bolalarning rivojlanishi solishtirildi.

Ekspirimental usul: Bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishini aniqlash uchun maxsus mashqlar va testlardan foydalanildi. Masalan, Piagetning muvozanat va idrokni o'rganishga qaratilgan vazifalari qo'llanildi.

Intervyu va so'rovnomalari: Ota-onalar va pedagoglar bilan intervyu o'tkazilib, bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar to'g'risida ma'lumotlar yig'ildi. So'rovnomalari yordamida bolaning emotsional va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Statistik tahlil: Tadqiqot natijalari statistik ma'lumotlar bilan boyitilib, kuzatuv va testlar natijalari jadval hamda grafiklar orqali ko'rsatildi.

Empirik ma'lumotlar: Tadqiqot davomida quyidagi manbalar asosida ma'lumotlar yig'ildi:

- O'zbekistonda maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirilgan kuzatuvlar.
- Ilmiy adabiyotlar, xalqaro tadqiqotlar va ma'lumotlar bazasi.
- Amaliy misollar asosida bolaning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishi bo'yicha o'rganishlar.

Tadqiqotning bunday ko'p qirrali yondashuvi bolalarning ilk bolalik davridagi rivojlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish imkoniyatini yaratdi. Bu esa ota-onalar, pedagoglar va psixologlar uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilk bolalik davri (0–6 yosh) bolaning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu jarayon uchta asosiy yo'nalishda tahlil qilindi: aqliy rivojlanish, hissiy rivojlanish va ijtimoiy rivojlanish.

Piaget nazariyasiga ko'ra, bola rivojlanishining ikki asosiy bosqichi mavjud. Sensor-motor bosqich (0–2 yosh) davomida bola yashirilgan narsalar mavjudligini anglashni o'rganadi. Masalan, o'yinchoqni stol ostiga yashirganingizda, uni izlay boshlaydi. Bola o'z sezgilari orqali atrof-muhit bilan muloqot qilib, teginish va ko'rish orqali narsalarning shakli va tuzilishini o'rganadi. Shuningdek, harakatlarining natijasini ko'rib, sabab va oqibatni tushunishni boshlaydi. Masalan, tugmachani bosganida musiqa chalinishini o'rganadi.

Preoperatsional bosqich (2–6 yosh) davrida bola narsalarni ramzlar orqali tushuna boshlaydi. Masalan, daraxt rasmi haqiqiy daraxtni ifodalashi mumkinligini anglaydi. Bu davrda bola boshqa odamlarning fikrlash tarzini tushunishga qiynaladi va dunyoni faqat o'z nuqtayi nazaridan baholaydi. Mantiqiy fikrlashi hali to'liq shakllanmagan bo'lib, masalan, bola suyuqlik hajmi bir xil bo'lsa ham, idish shakliga qarab uning miqdorini boshqacha deb o'ylashi mumkin.

Bosqich	Yosh oralig'i	Asosiy xususiyatlar
Sensor - motor	0-2 yosh	Obyekt doimiylikni tushunish, idrok rivojlanishi, sabab-oqibat bog'liqligi
Preoperatsional	2-6 yosh	Tasavvur qilish, ramziy fikrlash, egotsentrik fikrlash, mantiqiy fikrlash cheklangan

Hissiy rivojlanish bolaning xavfsizlik hissi, o'zini anglash va his-tuyg'ularni boshqarish jarayonlarini qamrab oladi. Bowlbyning bog'liqlik nazariyasiga ko'ra, ota-ona va bola o'rtasidagi yaqin munosabat bolaning hissiy barqarorligi uchun muhimdir. Mehribonlik va qo'llab-quvvatlash bolaning o'zini xavfsiz his qilishiga yordam beradi. Masalan, ota-onaning ishonchli munosabati bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va stressni kamaytiradi.

Stress va xavotir – Ota-onadan uzoqlashish bolada xavotirni kuchaytirishi mumkin. Bu bolaning hissiy holatiga salbiy ta'sir qiladi va uzoq muddatli psixologik muammolarga olib kelishi mumkin. Stress holatlari bolaning uyqu buzilishiga va ovqatlanish odatlarining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

Hissiy boshqaruv – Bola taxminan 4–5 yoshdan boshlab o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarishni o'rganadi. Bu jarayonda ota-onalar va pedagoglarning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega. Masalan, bolaning jahl chiqishi holatida unga sabr-toqatni o'rgatish hissiy barqarorlikka yordam beradi.

Ijtimoiy rivojlanish (Social Development) – Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasiga muvofiq, bola rivojlanishida ijtimoiy muloqot va tengdoshlari bilan o'zaro aloqaning ahamiyati katta.

Tengdoshlar bilan muloqot – Guruhiy o'yinlar bolaning ijtimoiy qoidalarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Masalan, rolli o'yinlar orqali bola hamkorlik, empatiya va qoidalarni tushunishni o'rganadi. Tengdoshlari bilan o'ynash orqali bola o'z fikrini ifodalash va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishni rivojlantiradi.

Ijtimoiy qoidalarni tushunish – Bola 3–4 yoshdan boshlab jamiyatda o'zini qanday tutish kerakligini tushuna boshlaydi. Masalan, navbatni kutish, boshqalarga yordam berish va ularga hurmat ko'rsatish kabi ijtimoiy qoidalarni o'rganadi.

Yaqin rivojlanish zonasi (ZPD) – Vygotskiy ta'kidlaganidek, bolaning rivojlanishida kattalar yoki ko'nikmali tengdoshlardan o'rganish jarayoni muhimdir. Bu bosqich bolaning yangi ko'nikmalarni egallashiga yordam beradi.

Natijalar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilk bolalik davrida berilgan ta'lim va tarbiya bolaning keyingi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonlarni qo'llab-quvvatlash orqali bolalarning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini samarali ta'minlash mumkin.

Ilk bolalik davri inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bola bu davrda asosiy psixologik va jismoniy rivojlanishni amalga oshiradi. Ushbu bosqichda bola sezgi va harakatlar orqali dunyoni anglashni boshlaydi, tasavvurlarini kengaytiradi va ramziy fikrlashni rivojlantiradi.

Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra: Sensor-motor bosqichda bola ob'ektlarning mavjudligini anglash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish va muhit bilan faol o'zaro aloqaga kirishishni o'rganadi. Preoperatsional bosqichda esa tasavvurlar va ramziy fikrlash kuchayadi, lekin mantiqiy fikrlash hali cheklangan bo'ladi. Bu jarayonlar bolaning kognitiv rivojlanishiga zamin yaratadi.

Hissiy rivojlanish esa bolaning xavfsizlik hissi va emotsional barqarorligini shakllantirish bilan bog'liq. Bowlby nazariyasiga ko'ra, ota-onaning mehribonligi va qo'llab-quvvatlashi bolaning stress va xavotirga duchor bo'lishini kamaytiradi, bu esa uning sog'lom hissiy rivojlanishini ta'minlaydi. Ota-onaning bolaning his-tuyg'ularini tushunishi va ularga javob qaytarishi bolaning o'z emotsiyalarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Taxminan 4–5 yoshdan boshlab bola o'z his-tuyg'ularini anglash, ifodalash va boshqarishni o'rganadi. Bu jarayon bolaning jamiyatdagi rolini tushunishga va ijtimoiy muhitga moslashishga tayyorlaydi.

Ijtimoiy rivojlanish esa bolaning tengdoshlari bilan muloqoti va jamiyatdagi qoidalarni o'zlashtirishini o'z ichiga oladi. Vygotskiyning sotsiokultural rivojlanish nazariyasiga ko'ra, ijtimoiy muhit va kattalarning yordami bolaning yangi bilim va ko'nikmalarni egallashida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Guruhiy o'yinlar bolalarda hamkorlik, empatiya va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi. Masalan, "rolli o'yinlar" orqali bola jamiyatdagi qoidalarni tushunishni boshlaydi va boshqalarga nisbatan hurmat ko'rsatish, hamkorlik qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ilk bolalik davri bolaning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Bu davrda aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishni to'g'ri yo'naltirish hamda qo'llab-quvvatlash ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning muhim vazifasidir. Bolaning rivojlanishini samarali ta'minlash uchun u uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, uning emotsional ehtiyojlariga e'tibor qaratish, ta'limiy o'yinlar va guruh mashg'ulotlari orqali bilim hamda ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ilk bolalik davrida olingan ta'lim va tarbiya bolaning kelgusidagi hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonlarni to'g'ri tashkil etish orqali sog'lom, barqaror va muvaffaqiyatli shaxsni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezov, O. R. (2023, mart). Ekstremal vaziyatlarda stressbardoshlilik tushunchasi. E Conference Zone, 63–67.
2. Ravshanovich, A. O. (2024). Psixologik xizmatning asosiy yo'nalishlari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 3(28), 18–22.
3. Ravshanovich, A. O., & Tavakkal o'g'li, S. S. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ijodiy o'yinlarning amaliy ahamiyati. Scientific Impulse, 2(14), 344–347.

4. G'afurova, F. O., & Avezov, O. R. (2024). Psixologiyada shaxs identikligi muammosini tadqiq qilish. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 19(2), 33–37.
5. Ravshanovich, A. O. (2024). Psixologik xizmat ko'rsatish predmeti, maqsadi va vazifalari. MASTERS, 2(1), 52–55.
6. Avezov, O. R., & Ubaydullayeva, N. F. (2022). Logoterapiya: psixoterapiya inson hayotining ma'nosini topishga qanday yordam beradi. Science and Education, 3(4), 747–752.
7. Avezov, O. R., & Ubaydullayeva, N. F. (2022). Frankl logoterapiyasi va uning inson hayotidagi tutgan o'rni. Science and Education, 3(4), 753–759.
8. Avezov, O. R., & To, A. S. O. G'. L. (2022). Ekstremal vaziyatlarda shaxsga psixologik ta'sir etishning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 3(4), 717–724.
9. Avezov, O. R. (2024). Specific Characteristics of Psychological Effects on Persons in Extreme and Emergency Situations. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 7(1), 85–90.
10. Avezov, O. R. (2024). Sport psixologiyasi va uning bugungi istiqbollari. Innovative Developments and Research in Education, 3(30), 308–312.
11. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children.
12. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
13. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss.
14. Berk, L. E. (2013). Child Development.
15. Santrock, J. W. (2021). Life-Span Development.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.